

**DOCUMENTOS SONOROS/AUDIOVISUAIS COMO SUPORTE DIDÁTICO NO ENSINO
DE FRANCÊS PARA DESENVOLVER A COMPREENSÃO ORAL: UM ESTUDO NA
ESCOLA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE BENGUELA**

**SOUND/AUDIOVISUAL DOCUMENT AS A TEACHING AID IN FLE CLASSE TO DEVELOP
ORAL COMPREHENSION. AN OBSERVATION AT THE BENGUELA TEACHER
TRAINING SCHOOL**

**DOCUMENTO SONORO/AUDIOVISUAL COMO AYUDA DIDÁCTICA EN CLASSE DE FLE
PARA DESARROLLAR LA COMPRENSION ORAL: UNA OBSERVACIÓN EN LA ESCUELA
DE FORMACIÓN DE BENGUELA**

**DOCUMENTS SONORES/AUDIOVISUELS COMME SUPPORT DIDACTIQUE EN CLASSE
DE FLE POUR DÉVELOPPER LA COMPRÉHENSION ORALE. UN CONSTAT Á L'ÉCOLE
DE FORMATION DE PROFESSEUR DE BENGUELA**

CLÁUDIO SALOMÃO ANTÓNIO

<https://orcid.org/0009-0003-5473-0148>

Licenciado. Instituto Superior de Ciências de Educação. Benguela. Angola

claudiosalomao2012@hotmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Abril, 2024 | DATA DA ACEITAÇÃO: Junho, 2024

RESUMO

Aprender uma língua estrangeira é abrir-se ao mundo, é descobrir novas formas de expressar-se, de agir e de interagir e acima de tudo ver o mundo. Ao longo deste trabalho, encetámos a reflexão sobre a necessidade de introduzir documentos sonoros/audiovisuais no ensino e aprendizagem do Francês Língua Estrangeira. Assim, o estudo mostra as razões segundo as quais os professores e estudantes não tiram proveito dos materiais que lhes são colocados à disposição pelo Centro de Recursos e dos Manuais que trazem consigo CD e DVD com a finalidade de melhorar a Compreensão Oral. Todavia, os estudantes conhecem a língua sem mesmo antes poderem produzi-la: é a razão pela qual escolhemos como tema de estudo *documentos sonoros/audiovisuais como suporte didático no ensino de francês para desenvolver a compreensão oral: um estudo na escola de formação de professores de Benguela*. Essa

escolha deve-se às dificuldades identificadas no seio dos futuros professores. O presente artigo tem como objectivo propor plano de aula e as respectivas grelhas de exploração de documentos sonoros/audiovisuais. Importa referir que a presente pesquisa é do tipo descritivo e aplicativo, fez-se recurso aos métodos de observação e estatística. E para recolha de dados aplicámos questionários dirigidos aos professores e estudantes. Os resultados da nossa pesquisa mostram que o recurso aos documentos audiovisuais é praticamente inexistente. A falta de formação contínua impede a inserção de meios destes documentos no seio dos professores e estudantes.

Palavras-chave: *Competência comunicativa, compreensão oral, documento sonoro/audiovisual*

ABSTRACT

Learning a foreign language means opening yourself up to the world, discovering news ways of expressing yourself acting and interacting. Throughout this work, we recognize into the teaching and learning of French as a foreign language. Thus, the study show the reasons why teachers and students do not take advantage of the materials made available to them by the Resource Centre and the Manual that come with CDs and DVDs with the purpose of improving Oral Comprehension. However, students know the language without even being able to produce it: This choice is due to the difficulties identified among future teachers. This article aims to propose a lesson plan and respective exploration grids for sound/audio-visual documents. It is important to note that this research is descriptive and application, using observation and statically methods. And to collect data, we applied questionnaires aimed at teachers and students. The results of our research show that the use of audio-visual documents is practically non-existent. The lack of continuous training prevents the insertion of these documents among teachers and students.

Keywords: *Communicative competence, oral comprehension, sound audio-visual document*

RESUMEN

Aprender una lengua extranjera significa abrirse al mundo, descubrir nuevas formas de expresarse, actuar e interactuar. A lo largo de este trabajo, reconocemos la necesidad de introducir documentos sonoros/audiovisuales en la enseñanza y el aprendizaje del Francês como lengua extranjera. Así, el estudio muestra las razones por las cuales docentes y estuđinates no arpovechan los materiales que pone a la su disposición el Centro de Recusros y los Manuales que vienen con CD y DVD con el propósito de mejorar la comprensión Oral. Sin, embargo, los estuđiantes conocen el idioma sin siquiera poder producirlo: esta es la razón por la que elegimos *documentos sonoros/audiovisuales como ayuda didáctica en la ensenanza del francês para desarrollar la comprension oral como tema de estudio: un estudio en una escuela de formación de profesores de Benguela*. Esta elección se debe a ças dificultades identificadas entre los futuros docentes. Este artículo tiene como objetivo proponer un

plan de lección y respectivas grillas de exploración de documentos sonoros/audiovisuales. Es importante señalar que esta investigación es descriptiva y de aplicación, utilizando métodos de observación y estadísticos. Y para recoger datos aplicamos cuestionarios dirigidos a profesores y estudiantes. Los resultados de nuestra investigación muestran que el uso de documentos audiovisuales es prácticamente inexistente. La falta de formación continua impide la inserción de estos documentos entre profesores y estudiantes.

Palabras-clave: *Competencia comunicativa, comprensión oral, documento sonoro/audiovisual*

RESUMÉ

Apprendre une langue étrangère c'est s'ouvrir sur le monde, c'est encore découvrir de nouvelles possibilités d'expression, d'action et d'interaction. En effet, au long de ce travail, nous entamons la nécessité d'introduire des documents sonores/audiovisuels dans l'enseignement/apprentissage du FLE. En fait, cette recherche émane des constats faits selon lesquels, les apprenants et les enseignants ne tirent pas de profit des opportunités qui leur sont disponibles dans le Centre de Ressources et dans les manuels porteurs de CD et DVD afin de travailler la compréhension orale. D'ailleurs, les apprenants sont exposés à la langue avant de pouvoir eux-mêmes la produire. C'est la raison pour laquelle nous choisissons comme sujet de notre recherche : *documents sonores/audiovisuels comme support didactique en classe de FLE pour développer la compréhension orale. Un constat à l'école de formation de professeur de Benguela*. Ce choix est dû aux difficultés rencontrées au sein des futurs enseignants de l'enseignement général. Le présent travail poursuit l'objectif général suivant : proposer des fiches pédagogiques et les respectives grilles d'exploitation des documents sonores/audiovisuels au sein des apprenants. Il importe de souligner que, la présente recherche scientifique est de type descriptif et applicatif en cours de laquelle, nous avons utilisé des méthodes, telles que, l'observation, la recherche documentaire, la méthode descriptive et statistique. En plus, pour le recueil des données chez le public cible, nous avons utilisés comme des instruments, les techniques suivantes: questionnaires destinés aux enseignants et aux apprenants. Les résultats de notre étude ont révélé que l'utilisation des documents sonores/audiovisuels en classe de FLE dans nos écoles est pratiquement inexistante. Le manque de formation continue limite l'impact de ces documents au sein des apprenants et des enseignants.

Mots-clés: *Compétences communicative, compréhension orale, document sonore/audiovisuel*

INTRODUCTION

Dans l'enseignement/apprentissage du Français Langue Étrangère, parmi les compétences à développer chez les apprenants, la compréhension orale est privilégiée puis qu'elle fait partie de l'acte de communication. Autrement dit, l'expression ne serait existée sans la compréhension. Pour nous, la compréhension orale est une compétence à laquelle l'enseignant doit accorder une attention particulière puis que l'apprenant doit apprendre à écouter et diriger sa perception des stratégies d'écoute. À ce propos Beudet (1996 :14) souligne que :

" Prouver votre compétence de compréhension orale c'est prouver que vous savez entendre et comprendre des discours variés".

À son tour, Cuq et Gruca (2006 :76), prônent que :

" Introduire une pédagogie de l'écoute pour apprivoiser l'oreille et favoriser le temps d'exposition à la langue étrangère et aux différents types de discours sont nécessaires dès les débuts de l'apprentissage même si l'accès au sens n'est que partiel ".

La perspective de notre recherche est donc d'identifier et de proposer aux enseignants, une démarche méthodologique afin d'exploiter les documents sonores/audiovisuels et de montrer dans quelle mesure ce support peut devenir un facteur de motivation des apprenants de FLE l'École de Formation de Professeurs de Benguela. Ces apprenants ont le français comme discipline dans leur parcours curriculaire dès la 7^{ème} Année. Cependant, ils éprouvent énormes difficultés concernant la compréhension des messages oraux et les enseignants de FLE, à leur tour, trouvent des problèmes à exploiter d'autres supports en classe afin de favoriser la compréhension. Cela est dû principalement au manque du matériel pédagogique. En plus, les cours de FLE, dans les classes, les enseignants utilisent généralement les textes proposés dans le manuel *En avant et Contexte*, ce qui rend la compréhension orale une activité ennuyeuse et sans intérêt pour une grande partie des apprenants. En effet, nous proposons des fiches pédagogiques et des respectives grilles pour l'exploitation d'un document sonore/audiovisuel.

2.1- Parcours historique de documents sonores/audiovisuels dans l'enseignement de langues

Dans la tentative de présenter l'aperçu historique de documents sonores/audiovisuels, nous référerons de quelques auteurs qui se sont largement penchés sur cette thématique. C'est ainsi que, Wittich et Fowlkes (1946) ont constaté que les pionniers du monde dans le domaine de l'éducation visuelle étaient David Sumstine, Joseph Weber, F.Dean McCloskey et Frank Freeman. Ils ont essayé de découvrir les avantages, les possibilités et les fonctions des techniques visuelles dans l'enseignement. La recherche initiale durait entre 1918 et 1924. C'est la période de premières comparaisons de méthodes visuelles et traditionnelles. Freeman recherchait l'effet du film silencieux dans la classe. Les expériences initiales se sont concentrés sur les films de divertissement et les films publicitaires. Les groupes expérimentaux ont été très petits pour obtenir des données significatives et faire des généralisations objectives.

Renard (1966), cité par Babic (1997 :48) affirme qu'

"en 1958 en CREDIF (Centre de Recherche et d'Étude pour la Diffusion du Français) un groupe de spécialistes, dont beaucoup de maîtres de l'Ecole Normale de St-Cloud, où existait un centre audiovisuel réputé, élaboraient une méthode audiovisuelle d'enseignement du premier degré du français."

À ce sujet, Lancien (1998) Cité par Babic (2014:5) affirme que :

" proposer un historique de l'audiovisuel serait presque impossible quand le terme pose d'autant plus de problèmes qu'il renvoie soit à des supports très divers, soit à des pratiques elles-mêmes différentes. Mais il faut comprendre certaines conditions dans lesquelles l'enseignement audio-visuel est devenu réalisable."

Lancien (1988 :16) affirme qu' :

"au début des années quatre-vingt, l'image vidéo va être associée à l'informatique à des fins d'apprentissage des langues étrangères Les premiers efforts ont visé la préparation des leçons à la base de vidéo interactive, utilisant des magnétoscopes, contrôlés par des micro-ordinateurs. Lancien 1998 :17 souligne que si la méthodologie retenue était très marquée par les orientations SGAV, on retrouvait dans les cédéroms de langue contemporains beaucoup de manipulations proposées alors."

2.2-Enseignement/apprentissage des langues à partir des audiovisuels

Pour le grand public et pour la presse, le «monde de l'audiovisuel» c'est le monde de la radio de la télévision et du cinéma, c'est-à-dire les médias.

Dans le dictionnaire des concepts clés (1997 :47), nous trouvons ce qui suit :

"en pédagogie, lorsque l'on parle d 'audiovisuel, on fait plutôt référence aux outils qui permettent au professeur d'introduire« l'image du réel» dans la classe et de proposer un supplément d'information par l'intermédiaire d'appareils tels que le

projecteur de cinéma, le magnéscope, le projecteur de diapositives, le rétroprojecteur, le magnétophone, le CD-ROM etc."

À leur tour, Raynal et Rieunier (1997) prônent que le recours à l'audiovisuel en classe de FLE, sous toutes ses formes, ne doit pas être considéré par l'enseignant comme un appui secondaire. Il est évident que, depuis le développement des recherches sur la mémoire, que des facteurs tels que la structuration des informations, la schématisation, la variété de stimuli et l'image en générale contribuent fortement à la rétention des informations en mémoire en longue terme, car ils participent à la construction du sens chez l'apprenant. De plus, les documents à structure ouverte (dont le message n'est pas univoque) constituent d'excellents supports pour, l'observation, la réflexion et l'analyse critique ou la formation du jugement à condition que leur exploitation soit correctement conduite.

Typologie des documents audiovisuels

Selon Sarra (2015 :17), une grande panoplie comprend des documents audiovisuels :

- "- Les émissions radiophoniques, interview d'un personnage public ou anonyme ;*
- Les enregistrements des dialogues pédagogiques ;*
- Les enregistrements d'une publicité ;*
- La chanson ;*
- Un document muet (histoires sans paroles) ;*
- Les films de fiction comportant un scénario qui raconte une action non réelle ;*
- Les films documentaires ou réalisations de reportage présentant des situations réelles, vécues ou assemblées au montage pour décrire la vie des hommes ou des animaux dans leur environnement naturel ;*
- Les films d'animation : dessins animés, films de marionnettes, animation d'objets ou de peinture."*

3.2- Présentation, analyse et interprétation des résultats obtenus des instruments appliqués aux apprenants et enseignants

Pour la recueille, présentation, interprétation et analyse des données on a élaboré et appliqué deux questionnaires destinés aux apprenants et enseignants qui contient diverses questions. À ce propos, les questionnaires que nous avons élaboré nous a permis d'atteindre notre objectif définis dans cette recherche. Ainsi, les enquêtes ont été disposées aux apprenants et enseignants à fin d'obtenir des informations

concernant à l'utilisation des documents sonores/audiovisuels en classe de FLE à l'École de Formation de Professeur de Benguela.

3.2.1- Présentation, analyse et interprétation des résultats obtenus des instruments appliqués aux apprenants

Question n°1 – Est-ce que votre enseignant de Français fait recours aux documents sonores/ audiovisuels ?

Tableau n° 1- Résultats obtenus

Options	Nombre d'apprenants	Fréquence en %
a) Parfois	14	41,2%
b) Chaque cours	0	0%
c) Rarement	4	11,8%
d) Jamais	16	47,1%
Total	34	100%

Graphique n° 1

Selon les résultats obtenus pendant la recherche, quatorze apprenants ont affirmé qu'ils utilisent les documents sonores/ audiovisuels, aussi quatre ont affirmé qu'y rarement et seize apprenants ont assuré qu'ils ne l'ont jamais utilisé. Tous les apprenants sont d'accord en ce qui concerne l'exploitation des documents sonores/audiovisuels parce qu'ils peuvent améliorer leurs compétences linguistiques.

Question n°2 – Quels sont les moyens audiovisuels que votre enseignant utilise en classe ?

Tableau n° 2- Résultats obtenus

Options	Nombre d'apprenants	Fréquence en %
a) Ordinateur	5	14,7%
b) Télévision	0	0%

c) Vidéoprojecteur	0	0%
d) Radio	15	44,1%
e) Tablet multimédia	0	0%
f) Téléphone	0	0%
g) Aucun	14	41,2%
Total	34	100%

Graphique n° 2

Cinq apprenants ont affirmé qu'ils utilisent l'ordinateur de temps en temps, et quinze ont certifié que parfois ils utilisent la radio. Pourtant, la plupart est d'accord que ces moyens servent de facteur de motivation et développement de leurs compétences interculturels.

Question n°3 - Aimeriez-vous que votre enseignant utilisiez les documents sonores audiovisuels ?

Options	Nombre d'apprenants	Fréquence en %
a) Oui	32	94,1%
b) Non	2	5,9%
Total	34	100%

Graphique n° 3

3.2.2- Présentation, analyse et interprétation des résultats obtenus des instruments appliqués aux enseignants

Question n°1- Exploitez- vous les documents sonores/audiovisuels pendant le cours de FLE ?

Tableau n° 1- Résultats obtenus

Options	Nombre d'enseignants	Fréquence en %
a) Parfois	1	20%
b) Chaque cours	0	0%

c) Rarement	4	80%
d) Jamais	0	0%
Total	5	100%

Graphique n° 1

Les résultats obtenus des enseignants du public visé nous ont montré que les uns font l'exploitation et les autres les font rarement.

Question n° 2- Pourquoi utilisez-vous les documents sonores/audiovisuels ?

Tableau n° 2- Résultats obtenus

Options	Nombre d'enseignants	Fréquence en %
a) Pour développer la compétence communicative	5	100%
b) Pour développer la compétence socioculturelle	0	0%
Total	5	100%

Graphique n° 2

Les cinq enseignants sont d'accord que les documents sonores/audiovisuels, peuvent servir pour la motivation et le développement de leurs compétences communicatives.

Question n° 3- Quels sont les moyens audiovisuels utilisez-vous en classe de FLE ?

Tableau n° 3- Résultats obtenus

Options	Fréquence	Pourcentage
a) Ordinateur	1	20%
b) Télévision	0	0%

c) Vidéoprojecteur	0	0%
d) Radio	2	40%
e) Tablet multimédia	0	0%
f) Téléphone	1	20%
g) Aucun	1	20%
Total	5	100%

Graphique n° 3

En ce qui concerne l'utilisation des documents sonores/audiovisuels au sein du public en étude, le tableau ci-dessous montre qu'il y a celui qui fait recours à l'ordinateur, les uns utilisent la radio et l'autre utilise le téléphone portable. Etant donné que les documents sonores audiovisuels est un outil nécessaire qui sert à développer la compréhension orale, nous avons rencontré des enseignants de l'école cible qui n'utilisent pas de documents en expérimentation et les autres certifient son utilisation dans l'enseignement/apprentissage de FLE.

3.3- Proposition des fiches pédagogiques pour exploiter un document sonore/audiovisuel

3.3.1- Fiche pédagogique modèle

TYPE DE DOCUMENT :

SOURCE DU DOCUMENT :

PUBLIC-VISÉ :

NIVEAU CECRL :

TÂCHE FINALE :

DUREE :

MATERIELS:

OBJECTIFS :

COMMUNICATIFS/FONCTIONNELS :

LINGUISTIQUES:

Grammaticaux :
 Lexicaux :
 Phonétiques :
 Culturels :

EXPLOITATION DU DOCUMENT SONORE						
1 ^{re} PARTIE : EXPLOITATION SONORE						
Compétences	Activités/ Tâches	Contenus			Durée	Support
		Linguistique/ Vocabulaire	Communicatifs	Socioculturels		
COMPRÉHENSION ORALE :						
COMPRÉHENSION ORALE						
COMPRÉHENSION ORALE						

EXPLOITATION DU DOCUMENT SONORE							
2 ^{ème} PARTIE : EXPLOITATION Audiovisuel							
Étapes	Compétences	Activités/ Tâches	Contenus			Durée	Support
ÉTAPE 1 : Compréhension globale	Compréhension orale	Suivie du premier visionnement	Linguistique/ Vocabulaire	Communicatifs	Socioculturels		
		Suivie du deuxième visionnement					
	Compréhension orale et écrite	Suivie du premier visionnement					
ÉTAPE 2 : Compréhension détaillée et repérage des informations principales	Compréhension orale et écrite	Suivie du deuxième visionnement					
ÉTAPE 3 : Entraînement	Expression et compréhension orales :	<i>III-Simulation :</i> <i>IV-Poser et répondre aux questions</i>					

CONSIDERATIONS FINALES

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l'étude des documents sonores/audiovisuels en classe des langues étrangères, et plus précisément dans le domaine du Français Langue Étrangère. Nous avons essayé d'analyser les raisons pour lesquelles ils sont rarement étudiés et utilisés comme supports didactiques dans nos écoles.

Aujourd'hui, la dynamique du processus de l'enseignement/apprentissage des langues étrangères préconise l'élargissement des supports dans le but de varier la pratique didactique des enseignants. Dans cette perspective et selon nous, l'enseignement/apprentissage du Français Langue Étrangère ne doit pas se limiter à l'exploitation du manuel mis à disposition des enseignants. Dans le cas de notre Pays et plus particulièrement, de notre Province, l'exploitation des matériels, dans le cadre de l'enseignement/apprentissage du FLE doit aller plus loin au-delà du manuel, *EN AVANT*, le manuel le plus utilisé dans les écoles de l'enseignement secondaire du II Cycle.

Deux questions ont servi de fil conducteur de notre recherche. La première question est liée à la préoccupation d'introduire les documents sonores/audiovisuels dans l'enseignement/apprentissage du FLE afin de favoriser la compréhension orale chez les apprenants de l'École de Formation de Professeurs de Benguela. La deuxième est vue dans une perspective de mise à disposition des enseignants, des fiches pédagogiques afin d'exploiter ces documents. L'approche proposée dans cette recherche concernant l'exploitation des documents sonores/audiovisuels et ses avantages pour déclencher la compréhension orale chez les apprenants, tient compte du contexte dans lequel se réalise le processus de l'enseignement/apprentissage du FLE dans la Province de Benguela. L'une des conclusions tirées au cours de notre recherche c'est que les enseignants s'attachent plus à l'exploitation des images et des textes proposés dans le manuel *EN AVANT*. Selon ses concepteurs, il s'agit d'un manuel destiné aux apprenants de la 7^{ème}, 8^{ème} et 9^{ème} Année. L'on peut arriver à une explication du fait de s'utiliser ce manuel en 10^{ème} Année. Selon les principaux acteurs, cela est dû au faible niveau linguistique des apprenants.

Par conséquent, la plupart des enseignants n'ont pas une méthodologie pour exploiter ces supports. En fait, l'introduction des documents sonores/audiovisuels dans le processus d'enseignement/apprentissage de FLE peut servir de facteur de motivation des apprenants à apprendre et à développer la compétence communicative de la langue

étrangère en question. En outre, nous sommes dans un pays dont la langue officielle est le portugais. Et dans leur vie quotidienne, les apprenants sont plus exposés au portugais. Pour combler cette lacune, les documents sonores/audiovisuels peuvent constituer les moyens authentiques de contact entre les apprenants et la réalité du Pays de la langue cible.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Babic, A., (2014), *Les avantages de l'utilisation des matériels audiovisuels en classe de FLE*, Université de Zagreb.
- Barrière, I ; E. Hélène et Gella. F., (2011), *Les TIC, des outils pour la classe*, Presses Universitaire de Grenoble, Pug, Grenoble.
- Cappelle, G et Gidon. N., (1999), *Reflets I*, Paris Hachette.
- Compte, C., (1993), *La vidéo en classe de Langue*, Paris, Hachette.
- Cuq, J.P., (2003)., *Dictionnaire du Français Langue Etrangère et Seconde*, Paris, Clé International.
- Chalaron, M.L., (2009), *Évolution des courants méthodologiques*, Paris, CNED.
- De Nucheze, V., (2009), *Pragmatique, analyse des interactions et didactique de l'oral*, Paris, CNED.
- Guichon, N., (2012), *Vers l'intégration des TIC dans l'enseignement de l'oral*. Les éditions Didier Paris.
- Lancien, T., (2004), *De la vidéo à Internet*. Paris, Hachette.
- Mawete, S., (2010), *L'intégration pédagogique des TIC au Congo : réalisations, défis et perspectives* : Paris, Publibook.
- Mangenot, F et Louveau., E (2006), *Internet et la classe de langue*. Paris, Clé International.
- Pasquier, F., (2000), *La vidéo à la Demande pour l'apprentissage des langues*. Paris, Clé International.
- Rosen, E., (2007), *Didactique des langues étrangères*, Paris, Clé International.
- Sarra, K., (2015), *Le rôle du document vidéo dans l'enseignement/apprentissage de la compréhension et expression orales en classe du FLE.*, Paris, Hachette.
- Santos, A., Ch., (2015), *Vers la conception d'un programme de formation en français destiné aux futurs professionnels de l'hôtellerie et du tourisme dans le contexte angolais*. Lisbonne. FLUL
- Tome, M. (2009), *Weblogs Éducatifs pour l'enseignement d'une Langue Etrangère*. Synergies, Espagne.
- Vera, P.C., (2009), *Le web 2.0 dans l'enseignement du français*. Paris, Hachette.

Vasco, E., N., (2016), *La vidéo en classe du FLE*. Benguela, Université Katyavala
Bwila.